

CİLT 4 ◀

2019
2020
YILI

KAZI **ÇALIŞMALARI**

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

CİLT 4

ANKARA 2022

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANA YAYIN NO: 3714/4
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Ana Yayın No: 192/4

Editör

Dr. Adil ÖZME

e-ISBN: 978-975-17-5051-8 (Takım)
978-975-17-5058-7 (4.Cilt)

Grafik Tasarım

Nihal KARAPEK

Kapak Fotoğrafi

Abdulkadir ÖZDEMİR

Aşağı Kaleköy Barajı Projesi / Murat Höyük 2019 Yılı Kurtarma Kazısı

Not: Kazı raporları, dil ve yazım açısından Dr. Adil Özme tarafından denetlenmiştir.
yayımlanan yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.

İÇİNDEKİLER

Ömer ÖZYİĞİT 2019 YILI PHOKAIA KAZI ÇALIŞMALARI.....	7
Mevlüt ÜYÜMEZ, Özdemir KOÇAK, Mustafa BİLGİN, İsmail BAYTAK BOLVADİN ÜÇHÖYÜK 2020 YILI KAZILARI.....	17
Özlem TÜTÜNCÜLER BİRCAN, Yılmaz AKKAN, Abdülbari YILDIZ ÇAKIRBEYLİ KÜÇÜKTEPE HÖYÜK 2019 YILI KAZI ÇALIŞMALARI.....	33
Roland R. R. SMITH APHRODISIAS 2019 ve 2020.....	47
Rafet ÇAVUŞOĞLU, Hanifi BİBER, Hakan YILMAZ, Sinan KILIÇ, İsmail COŞKUN, Mehmet Fuat LEVENDOĞLU, Orhan VAROL, Cem HAYDAROĞLU, Erdal POLAT VAN ÇAVUŞTEPE KALESİ VE URARTU NEKROPOLÜ 2019-2020 YILI ÇALIŞMALARI.....	67
Recai KARAHAN, Mehmet KULAZ AHLAT SELÇUKLU MEYDAN MEZARLIĞI KAZISI 2019-2020 YILI ÇALIŞMALARI.....	81
Remzi YAĞCI, Deniz KAPLAN, H. Arda BÜLBÜL SOLİ POMPEİOPOLİS KAZILARI 2018-2019-2020.....	93
Rüstem ASLAN 2019 VE 2020 YILI TROYA KAZISI SONUÇLARI.....	103
Sabine LADSTÄTTER, Martin STESKAL, Filiz ÖZTÜRK EPHESOS 2018-2019.....	113
Sachihiro OMURA KAMAN-KALEHÖYÜK 2018-2019 KAZI ÇALIŞMALARI.....	139

Scott BRANTING, Sevil BALTALI TIRPAN, Joseph W. LEHNER, Dominique LANGIS-BARSETTI, Tuna KALAYCI, Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY, Sarah R. GRAFF, Amanda GROFF, Soran AV- CİL, Lucas PROCTOR, Jessica ROBKIN, Paige PAULSEN KERKENES 2019.....	155
Selçuk SEÇKİN YALOVA ALTINOVA/ÇOBANKALE KAZISI 2019-2020 YILI ÇALIŞMALARI.....	167
Sema DOĞAN, Ebru F. FINDIK, Vera BULGURLU AZİZ NİKOLAOS KİLİSESİ KAZILARI 2019-2020 YILLARI ÇALIŞMALARI.....	177
Serdar AYBEK, Burak ARSLAN, Yılmaz BALIM, Umut CANSEVEN, Vedat ONAR, Emine AKKUŞ-KOÇAK, Ezgi DUMAN METROPOLİS ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALARI, 2019/2020.....	199
Sevinç GÜNEL, Tolga Kaan KIYAK ÇİNE-TEPECİK 2019-2020 YILI KAZILARI.....	221
Sinan MİMAROĞLU, Mustafa BÜYÜKKOLANCI, Fırat BARANAYDIN, Elif KARABACAK, Emine TOK, Barış GÜR, Mehmet GÖRGÜLÜ, Fatih TEPGEÇ AYASULUK TEPEŞİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI 2019 VE 2020 YILI KAZI, RESTORASYON VE KONSERVASYON ÇALIŞMALARI.....	239
Sedef ÇOKAY KEPÇE, Aşkın ÖZDİZBAY, Aytaç DÖNMEZ PERGE KAZISI 2020 YILI ÇALIŞMALARI.....	251
Şahin YILDIRIM SATALA 2019 VE 2020 YILLARI KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI.....	265
Şahin YILDIRIM TİOS/TİEİON ANTİK KENTİ 2019 VE 2020 YILLARI KAZI ÇALIŞMALARI.....	283
Şengül AYDINGÜN, Haldun AYDINGÜN, Blazej STANİSLAWSKI, Ülku KARA, Ayberk ENEZ, Alkiviadis GİNALİS, Hakan KAYA KÜÇÜKÇEKMECE GÖL HAVZASI (BATHONEA) KAZILARI 2019-2020 YILLARI ÇALIŞMALARI.....	299

Şevket DÖNMEZ, Ashlhan YURTSEVER BEYAZIT, Hüseyin AKILLI, Mona SABA, Burçin ADISÖNMEZ, İmran FİDAN OLUZ HÖYÜK KAZISI ONÜÇÜNCÜ (2019) VE ONDÖRDÜNCÜ DÖNEM (2020) ÇALIŞMALARI: DEĞERLENDİRMELER VE SONUÇLAR.....	309
Taner KORKUT, Çilem UYGUN, Bilsen ÖZDEMİR, Ozan USANMAZ TLOS 2019-2020 KAZI ETKİNLİKLERİ.....	335
Ümit AYDINOĞLU DIOCAESAREA/UZUNCABURÇ 2019-2020: ANTİK KENT YAYILIM ALANI ARAŞTIRMALARI VE KAZI ÇALIŞMALARI.....	355
Vasf ŞAHOĞLU, Ümit ÇAYIR, Ümit GÜNDOĞAN, Mustafa İNCİRLİLİ, İrfan TUĞCU, Ramazan GÜLER ÇEŞME – BAĞLARARASI 2019 YILI KAZILARI.....	367
Vasf ŞAHOĞLU, İrfan TUĞCU, Ümit GÜNDOĞAN, Mustafa İNCİRLİLİ, Yeşim ALKAN LİMAN TEPE 2020 YILI KARA VE SU ALTI ÇALIŞMALARI.....	385
David SCHLOEN, Virginia R. HERRMANN, Murat DİRİCAN, Kathryn R. MORGAN, Sebastiano SOLDİ, Tuna KALAYCI ZİNCİRLİ HÖYÜK KAZILARI 2019-2020.....	403
B. Yelda OLCAY UÇKAN, Gökçen Kurtuluş ÖZTAŞKIN, Muradiye ÖZTAŞKIN, Seçkin EVCİM OLYMPUS KAZISI 2019 VE 2020 YILI ÇALIŞMALARI.....	415
Yusuf ALBAYRAK SOĞMATAR ANTİK KENTİ 2020 YILI KAZI ve TEMİZLİK ÇALIŞMALARI.....	435
Yusuf SEZGİN, Mesut EROĞLU, Baykal BAŞDEMİR, Ayşe ÇELEBİ, Furkan ZİH, Burkay KIZILBUĞA AİGAİ 2019-2020 YILLARI ÇALIŞMALARI.....	443
S. Yücel ŞENYURT, Atakan AKÇAY, Umut ZOROĞLU, Leyla YORULMAZ, A. Emirhan BULUT KURUL KALESİ 2019-2020 YILLARI KAZI ÇALIŞMALARI.....	461

S. Yücel ŞENYURT, Atakan AKÇAY, İlkay AKLAN, Seda KARA, H. Umut KIVRAK, Semih Y. ÇİZİKÇİ OVAÖREN 2019 – 2020 YILI KAZILARI.....	475
Zafer DERİN, Mehmet Akif ERDEM, Özgen ÇELİK, Şahin MENTEŞE, Merve MAMİKOĞLU İZMİR - YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ 2019 - 2020 YILI ÇALIŞMALARI.....	487
Zeliha DEMİREL GÖKALP, A. Ceren EREL, Nikos TSIVİKİS, Hasan YILMAZYAŞAR, Mehmet KURT 2019 VE 2020 YILLARI AMORİUM KAZILARI.....	505

EPHESOS 2018-2019

Sabine LADSTÄTTER*

Martin STESKAL

Filiz ÖZTÜRK

Bu rapor 2018-2019 yılı kazı çalışmalarını kapsamaktadır (Resim: 1). Kazıya bir yıl ara verilmesinden sonra alandaki çalışmalara 30 Temmuz 2018 tarihi itibari ile yeniden başlandı. Kazı ve restorasyon gibi arazi çalışmalarına 30 Kasım 2018 tarihine kadar devam edilirken depo çalışmaları ise tüm yıl boyunca sürdürüldü. 2018 yılı kazı çalışmalarımıza Ayasofya Müzesi'nden Ömer Severoğlu eşlik etmiştir. 2019 yılı kazı sezonumuz ise 13 Mayıs tarihinde başlayıp 4 Ekim 2019 tarihine kadar Çanakkale Müzesi'nden Özgür Çavga ve İzmir Arkeoloji Müzesi'nden Mustafa Kiremitçi'nin katılımıyla devam etmiştir.

1. Kazı Projeleri ve Arazi Araştırmaları

1.1. Meryem Kilisesi'nin Güneyinde Kalan Bizans Yerleşimi

2018 yılı arazi çalışmalarımızın ağırlık noktası, jeofizik ölçümler sırasında tespit edilen ve 2012 yılında kazısına başlanılan, Meryem Kilisesi'nin güneyindeki Geç Antik Dönem konut kompleksinin kazısının tamamlanması olmuştur (Resim: 2). Alanda yürütülen kazı çalışmaları sonucunda; Millitan sonra beşinci yüzyılın başlarından on ikinci yüzyıla kadar kullanılan ve iki bin beş yüz metre kare büyüklüğündeki Geç Antik/Bizans Dönemi yerleşimi açığa çıkarılmıştır.

Bizans Dönemi yerleşiminden önce alanda, bağışçısı Verulanus tarafından yaptırılan ve onun adıyla anılan bir *stoa* bulunmaktaydı. Spor aktiviteleri için kullanıldığını yazıtlardan bildiğimiz *stoanın* tarihlendirilmesi ve rekonstrüksiyonu hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilme amacıyla 2018 yılında derin bir sondaj yapılmıştır. Burada tespit edilen sütunlar Ephesos için alışılmıştan farklı olarak mermerden değil, üzeri harç kaplı kireçtaşındandır. Geçirdiği yangınla çökmüş ve lentoda olduğu gibi korunmuş durumda kalan ahşap çatı kalıntılarıyla karşılaştırılması büyük bir sürpriz olmuştur.

Özgül ahşap bağlantıların belgelenmesi çatının konstrüksiyonunun yapılmasını mümkün kılmıştır. *Stoanın* kesin yıkım tarihini veren analiz sonuçları henüz mevcut değildir. Ancak, incelenen buluntuların ilk sonuçları, Verulanus *Stoası*'nında üçüncü yüzyıl sonlarında,

* Doç. Dr. Sabine LADSTÄTTER, Österreichisches Archäologisches Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Viyana/AVUSTURYA, sabine.ladstaetter@oeaw.ac.at

Doç. Dr. Martin STESKAL, Österreichisches Archäologisches Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Viyana/AVUSTURYA, martin.steskal@oeaw.ac.at

Filiz ÖZTÜRK, MA, Österreichisches Archäologisches Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Selçuk/TÜRKİYE, filiz.oeztuerk@oeaw.ac.at

Ephesos'ta yaşanan büyük deprem sırasında bir yangınla yıkılmış olabileceğini işaret etmektedir. Yapı tarihçesi analizleri, Geç Antik Dönemdeki yerleşimin tek seferde değil, batıdan doğuya doğru ilerleyerek geliştiğini işaret eder. Alanın batısında, girişi Meryem Kilisesi'nin güneyindeki sütunlu caddeye açılan ve beşinci yüzyılın başlarına tarihlenen zengin donanımlarıyla *peristyl* avlulu evler yer alır. Güneyde ise, çok renkli *opus sectile* tabanı ve duvar resimleri ile son derece gösterişli donanıma sahip apsizli bir salon ve 2018 yılında taban mozaiklerinin konservasyonu tamamlanan üç oda grubu mevcuttur. Buna karşılık kuzeydeki odaların gösterişe yönelik mekanlar olmayıp taberneler ve tarımsal ürünlerin üretimi ve işlenmesine hizmet eden mekanlar olması ilgi çekicidir.

2018 yılında yapılan detaylı bir inceleme sonrasında, mekânda yanısıra bir ocak ve depolama amaçlı büyük bir *pithos* da tespit edilmiştir. Orta ve doğu bölümündeki konut birimleri ise beşinci yüzyılda eklenmiş ilave yapılarıdır. Bu evlere erişim, kuzeyden, Sütunlu Cadde üzerinden sağlanmaktaydı ve küçük boyutlu da olsa avluları mevcuttu. Bu bölümdeki odalar standart bir model takip edilmeden yapılmıştır. Ancak *opus sectile* taban kalıntıları ve sütunlarının konumlarıyla gösterişli bir donanıma sahip olduklarına dair kanıtlar vardır.

El sanatları ve ev ekonomisine yönelik faaliyetlerin izleri tüm alanda gözlenir. Tahılın çok daha fazla işlendiğini gösteren değirmen taşları ile çok sayıdaki *amphoranın* varlığı tarım ürünlerinin üretimi ve işlenmesinin yapıldığını gösterir. Alanın güneyinde iyi korunmuş durumda bir presleme tesisati tespit edilmiştir. Kazılan alanın tamamı değerlendirildiğinde, Ephesos'un Geç Antik Dönem yerleşimi ve konut kültürü hakkında bilgiler elde edilmiştir. Bizans Dönemi Ephesos'unun merkezi bölgesinde; beşinci yüzyılda Meryem Kilisesi, Bizans sarayı, liman ve şehir arasındaki ana bağlantı noktası olan arkadianne caddesi ve yanısıra yaşam alanları, atölyeleri ve satış dükkanlarıyla yaşayan bir kent merkezi oluşturulmuştu. Konutlar, işlikler ve dükkanlar birbirine yakındı ve doğrudan bağlantıları vardı. Ayrıca alan hem tarımsal faaliyetler hem de hayvancılık için de kullanılmıyordu. Şehirlerdeki kırsallaşma geç antik dönem için bilinen bir olguydu ve bu artık Ephesos'ta da kanıtlanmış görünüyor. Tüm bunlar Ephesos'un yerleşim tarihinde şimdiye kadar bilinmeyen ve arkeoloji de karanlık çağ olarak tanımlanan dönemine denk gelmektedir.

Şiddetli bir depremden etkilenen alanın tamamında, yedinci yüzyılın sonlarında büyük bir yangın da meydana geldi. Tespit edilen bozulmuş tabanlar ve çökmüş duvarlar bu söylenileni kanıtlar niteliktedir. Yedinci yüzyıldaki yıkım günlük hayata dair seramik, cam kaplar, mobilya parçaları gibi birçok malzeme, beşbinin üzerinde sikke, ve yoğun kömürleşmiş odun ve kül tabakaları ile birlikte tespit edildi. Geç Antik/Bizans Dönemi yerleşiminin araştırılması ve incelenmesi şüphesiz ki, Batı Anadolu'nun yedinci yüzyıldaki maddi kültürünün araştırılmasında yeni standartlar sunacaktır.

2018 yılında, konut kompleksinin inşaat aşamaları ve yapım evrelerini daha doğru anlayabilmek ve tanımlayabilmek amacıyla, bir kronolojik araştırma ve inceleme çalışması yürütülmüştür. Bu nedenle özellikle sıkıştırılmış kil tabanlı mekanlarda derinleşilmiştir. Alanın kuzeyinde, *stoanın* üçüncü yüzyıldaki yıkımı ile yerleşimin beşinci yüzyılda yeniden

kurulması arasında geçen süredeki yapı evrelerinin tespit edilmesi gerekmiştir. Ephesos'ta dördüncü yüzyılın inşaa evreleri şimdiye kadar az biliniyor olduğundan, bu araştırma sonucu elde edilecek veriler Ephesos şehir tarihi açısından son derece önemli bilgiler verecektir.

Mekân tabanlarından birinin altında ve kapı eşiğinin hemen önünde beşinci yüzyıla tarihlenen LRC 3C tipi olarak adlandırılan ve içi yiyeceklerle dolu inşaat adağı olarak kullanılmış bir tabak açığa çıkarılmıştır. Yamaç Ev 2'nin konutlarında sıkça rastlanan bu inşaat adaklarının beşinci yüzyılda da belgelenmesi aynı geleneğin Geç Antik Dönemde de devam ettirildiğini göstermektedir.

Ephesos şehir tarihçesi için ilginç olan diğer bir nokta da, alanın yıkımından sonra tekrar inşa edilerek kullanılmaya devam edilmiş olmasıdır. Taban seviyeleri yükseltilerek, tabanlar ve duvarların kullanımı sağlanmış ve diğer alanları ise terk edilerek yıkılmış durumda bırakılmıştır. Bu yıkımdan sonraki kullanımına ait buluntu ve bulgular Milattan sonra sekizinci ve dokuzuncu yüzyıla tarihlenir. Tüm bunlar Ephesos'un yerleşim tarihinde şimdiye kadar bilinmeyen ve arkeoloji de karanlık çağ olarak tanımlanan dönemine denk gelmektedir. Sikke, mühür, sırlı seramik ve *amphora* gibi doğrudan ve net bir şekilde tarihlenebilen buluntular Ephesos'un orta Bizans dönemi yerleşim tarihini birçok evreye ayırmamızı mümkün kılmıştır.

Alanda tespit edilen en son bulgular ise Geç Bizans Dönemindedir. Bunlar olasılıkla yarım dairesel kuru duvarlı ve küçük baş hayvanlar (tavuk, tavşan gibi) için kümes olarak kullanılmış yapılarıdır. Tüm bu yapılar Ayasuluk'ta St. John kilisesi etrafında yeni bir yerleşimin kurulduğu zamana denk gelen Ephesos'taki insanların yaşamına ait son izlerdir. Romanın eski büyük ve görkemli kenti bu tarihlerde küçük bir çiftçi köyüne, limanı ise bataklığa dönüşmüş, Caddeleri ise toprak dolgusu altında kalmıştı. Bu basit yaşam koşullarında burada sadece birkaç kişi yaşıyor olmalıydı. Aydınoğulları beyliği döneminde Ayasuluk kenti altın çağını yaşarken, Ephesos ise mimari elemanları başka yerlerde kullanılmak üzere taş soygununa maruz kaldı.

1.2. Kuretler Caddesi'nin Yukarı Kısmı ve Domitian Meydanı

Domitian Meydanı'ndaki kazı projesi, çalışma programına yeni dahil edilmiştir (Resim: 3). 1950'li yıllarda araştırılmış olmasına rağmen, alan daha önce tamamıyla açığa çıkarılmamıştır. Bu proje, Ephesos Antik Kenti'nde en modern yöntemler aracılığıyla merkezi bir meydanın kazılması ve özellikle de Geç Antik Çağ ve Bizans Dönemi için büyük bir potansiyele sahip olması beklenebilecek yerleşim tarihine dair bilgi ve veriler elde etmek için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Üç yıllık bir araştırma projesi olarak planlanan bu çalışma ile meydanın tamamen ortaya çıkarılması, meydanın hali hazırda açığa çıkarılan alanlarının yeniden düzenlenmesi ve bu şekilde de ören yerinin yeniden tasarlanması ve sunumuna katkı sağlanması beklenmektedir.

Sondaj 19/01 olarak belirlenen 25m.x22m. ölçülerindeki alanın kuzey ve doğu kenarı kuretler caddesi boyunca uzanmakta ve kavisli bir profil oluşturur. Tamamı 406 m² olan sondaj yüzeyindeki bitki örtüsü ve humuslu toprak alındıktan sonra 1950’li yıllarda yapılan kazılar sırasında alanda tahribat olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle alanın doğu ve kuzeyinde 1950’lerde yapılan kazılar sırasında hafriyat malzemelerinin taşınması için kullanılan portatif demiryolu raylarının yerleştirildiği bir hendek tespit edilmiştir. Ayrıca alanda Panayırdığı ve Bülbüldağı’ndan akarak gelen yamaç erezyonuna bağlı büyük dolgu yığını oluşmuştur. Büyük bir çoğunluğu alandaki mevcut duvarların üst kısmını örten moloz tabakaları kaldırılmış ve Kuretler Caddesi’ne toprak kaymalarını önlemek amacıyla yamaç eğimini takip edecek şekilde tuğla ve taş kırıkları kullanılarak inşa edilmiş teras duvarları açığa çıkarılmıştır. Özellikle sondaj alanının doğu bölümünde ise, kırık taşlı duvarın hemen yanında son kullanımına ait yapısal strüktürleri içeren yıkıntı tabakası ortaya çıkarılmıştır.

Şimdiye kadar duvarların üst kısımlarının bir bölümü ortaya çıkarılmış olduğundan henüz yapısal bağlantısı tam olarak açıklanamamaktadır. Görülebildiği kadarıyla taberna olarak yorumlayabileceğimiz mekanlar Kuretler Caddesi’ne açılmaktadır. Bir kısmının kapıları geç dönemdeki kullanımları sırasında örülerek kapatılmış olan yapılaşmalar Geç Antik Dönem *portikosuna* dahil edilmek üzere bu dönemde düzenlenmişlerdir. Sondaj alanının güneyinde ve merkezinde bulunan bir duvar, bahsedilen bu geç dönem kullanım evresindedir. Sondajın güneybatısındaki tonozlu mekân ve bu mekândaki kemer kalıntısı alandaki en erken yapılar olarak yorumlanabilir.

Sondaj 19/02 olarak belirlenen alanda jeofizik ölçüm sonuçlarını destekleyen duvarların üst kısımları yüzeyde görülmektedir. Sondaj alanı 19/01 numaralı sondaj sonuçları ile birlikte değerlendirildiğinde, Geç Antik Dönemde güney batı bölümünün kullanım seviyesi önemli ölçüde yükseltilmiş olup kuzey ve doğu yönüne doğru ise düşmektedir.

1.3. Ticaret Agorası’nın Arkaik Nekropolü

Ticaret Agorası’nın 1970 yılında kazısı yapılmış olan Arkaik-Klasik Dönem Nekropolü’nün araştırılmasına devam edilmek istenmesi amacıyla güneydoğusunun kazısı yapılmıştır. Sondaj alanı, Gerhard Langmann’ın başkanlığında 1977-78 yıllarında kazısı yapılan sondajın güneyinde bulunur (Resim: 4).

Sondaj alanının 3,15m.sinde yani modern yüzeyin 1,28m. altında kuzey-güney doğrultulu ve kuzeye hafif eğimli çok evreli çakıl taşından yol tespit edilmiştir. Buluntu malzemelerinin ön değerlendirmesi ile Hellenistik Döneme ait bir cadde olduğu belirlenmiş ve bu tespit jeofizik ölçümleri ile de doğrulanmıştır. Southampton Üniversitesi’nden Dominic Barker ve Kristian Strutt tarafından agoranın güneydoğusunda yapılan jeoradar ölçüm çalışma sonuçları, yaklaşık 5m. genişliğindeki kuzey- güney doğrultulu caddenin devam etmekte olduğunu gösterir. Bu cadde şüana kadar bildiğimiz Hellenistik cadde sistemine uymamaktadır. Caddenin kent için kullanım işlevinin ne olduğu ayrıntılı olarak tartışılmalıdır.

Bu caddenin alt dolgusundaki tesviye tabakalarında, kuzey-güney yönünde yerleştirilmiş bir mezarın bulunduğu alanda derinleşmeye devam edilmiştir. Mezarın kapak taşı olarak kullanılmış 60cm.x60cm. ölçülerinde çatı kiremitleri üzerlerindeki tabakaların ağırlığı nedeniyle kırılmış ve dik durur pozisyonda tespit edilmiştir. 0,90m.x1,78m. boyutlarındaki mezar (kuzey profilin kazısı dahil) yetişkin bir bireye aittir. Çatı kiremitleri özgününde piramit formunda yerleştirilmiş ve mezar sahibi başı güneye gelecek şekilde yatırılmıştır. Kış aylarındaki yer altı suyuna ve neme maruz kalması nedeniyle iskeletin kemikleri çok iyi korunmuş durumda değildir. Ayrıca kafatası ve diğer kemiklerin hasar görmesinin bir diğer nedeni de mezar örtüsünün çökmüş olmasıdır. İskeletin ayakları baldır kemiğinin yarısından itibaren sondajın kuzey profilinin içerisinde kalmaktaydı ve bu nedenle iskelet ayrı ayrı olarak sondaj alanından alınmıştır (ayakları sona bırakılmıştır). Gömü hediyesi olarak mezar sahibinin bacalarının arasından yoğun korozyonlu yedi adet sikke bulunmuştur.

İskelet bulunduğu yerden antropolog tarafından alınmış ve gereken inceleme, belgeleme ve analizleri yapılmak üzere kazı deposuna getirilmiştir. Kemikler üzerine yapılan makroskobik antropolojik analiz mezar sahibinin 30-40 yaşlarda olduğunu göstermiştir. Kafatası ve pelvis kemiği iyi korunmuş durumda olmadığından cinsiyetini belirlemek zor olmuştur. İskeletin korunmuş durumdaki parçaları incelenerek boyunun 162cm.-164cm. olduğu hesaplanabilmiş bu nedenle de bir kadın olabileceği düşünülmektedir. Omurganın artriti ve diş kaybı gibi yaşa bağlı değişiklikler de tespit edilen patolojik bulgulardır. T11 olduğu düşünülen göğüs omurgası bir sıkışma nedeniyle kırılma izi taşır. İlk analiz ve değerlendirme sonuçlarına göre Klasik Döneme tarihlenen mezar, 1977-1978 yıllarında Gerhard Langman tarafından açığa çıkarılan birkaç metre kuzeyindeki klasik dönem merzarları ile uyumaktadır.

2. Yapı araştırma ve Belgelemesi

2.1. Clivus Sacer

Clivus Sacer'de 2016 yılında başlanılan sağlamlaştırma çalışmaları ne yazık ki planlandığı şekilde tamamlanamadı. Bu nedenle 2018 yılında, 2016 yılında çalışılan alanların tekrar açılması, temizlenmesi ve yamaç erezyonuna ait toprağın alınarak önlerinin harçsız kuru taş duvarlar örülerek kapatılması gerekmiştir (Resim: 5).

Yukarı Agora'dan Domitian Meydanı'na ulaşılmasını sağlayan ve Clivus Sacer olarak adlandırılan bu alanda, Geç Antik Dönemde bir sütunlu galeri inşa edilmişken, Roma İmparatorluk Döneminde ise yapılaşma, güneyinden caddeye kadar yayılmış durumdaydı. Alanda kuzey-güney doğrultulu uzanan duvarlar erken döneme ait diğer bulgulardır.

İkincil kullanımında duvar yüzeyine monte edilmiş yan yüzeyi yazıtlı mermer güneş saati, yazıtı nedeniyle imparator Domitian dönemine tarihlenmektedir (Resim: 6). Yukarı Agora'dan Domitian Meydanı'na ulaşılmasını sağlayan cadde, Geç Antik Dönemde batı ucunda Memmius Anıtı'nın önüne kadar devam eden bir galeri ile vurgulanmıştı. Bu galerinin hemen arka tarafında 1950'li yıllarda kazısı yapılmış ve şuan işlevleri belirmeyen kare

formlu küçük mekanlarda sıralanmaktadır. Ayrıca alanın doğusunda doğrudan caddeye ve *portikoya* açılan küçük bir şapel de mevcuttur.

2018 yılında yapılan restorasyon çalışmalarının ana hedefi, 2016 yılında çalışması yarıda kalan Domitian Çeşmesi'nin sağlamlaştırma, bakım onarım ve korumasının yapılması olmuştur. Çalışmanın yarıda kalması ve iki yıl boyunca hiçbir koruma müdahalesinin uygulanmaması, 2016 yılında müdahale edilen kısımların tekrardan sağlamlaştırılmasını ve bağlantılarının yenilenmesini gerektirmiştir. Domitian Çeşmesi'nde yürütülen çalışma, büyük çaplı bir projenin bir parçasıdır. Bu kapsamda kent genelinde çok önceki yıllarda ayağa kaldırılmış anıtsal yapılar ve mimari elemanların mevcut hasar ve korunmuşluk durum tespiti yapılmaktadır.

2.2. Yukarı Agora

Yukarı Agora'da ağırlıklı olarak takeometrik ölçüm ve fotoğraflı belgeleme çalışmaları yürütülmüştür. Ölçümler 2015 yılında kazısı yapılan merkezi giriş kapısı ile *stoanın* güneyine ve Güney Cadde olarak adlandırılan alanın güney ucuna bağlantısını netleştirme için kullanılmıştır. Ayrıca 2016 yılı kazı sezonu sırasında ölçüm çalışmaları yarıda kalan agoranın kuzey doğu bölümünün de ölçümleri tamamlanmıştır. Bu kapsamda 2016 yılı kazı kampanyası sırasında belgelemesi yapılamayan 1968 yılına ait sondaj alanı da yeniden üzerindeki toprak alınarak açılmış ve belgelemesi tamamlanarak tekrar kapatılmıştır. 2019 yılı kazı sezonunda ise, yapı elemanlarının nihai belgelemesi yapılmıştır.

2.3. Pamucak Mevkindeki Kilise

Pamucak Mevkii'nde bulunan ve gümrük binası olarak adlandırdığımız Kilise yapısının üçüncü ve son çalışma dönemi olan 2018 yılı kampanyası sırasında; 2016 yılında yapılması planlanan ve yarıda kalan tüm çizimler tamamlanmış ve yanı sıra da 2018 yılı için seçilmiş yapı elemanlarının çizimleri de eklenmiştir. Çizimlerde 1:5 ve 1:10 ölçek kullanılmış ve özellikle korunmuş durumdaki kaidelerin analizine ağırlık verilmiştir. Ayrıca binanın yeniden rekonstrüksiyonu için önemli yapı elemanlarının bulunduğu kuzey bölümünün 2016 yılında başlanılan çizimleri bitirilmiştir. Bu el çizimleri yapının 2013 yılında gerçekleştirilen 3 boyutlu lazer taramasına tamamlayıcı olarak hizmet etmektedir. Daha önce çizimi yapılmamış tek ve bağımsız duran yapı elemanlarının detaylı ölçüm ve fotoğraflaması yapılarak katologu hazırlandı.

2.4. Büyük Tiyatronun Sahne Binası

Uzun yıllar tiyatronun sahne binasını çalışan Mimar Sinan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Arzu Öztürk'ün 2016 yılında vefatından sonra yarım kalan çalışmasını tamamlamak amaçlanmıştır. Sahne binasının heykel ve mimari elemanlarının katalog ve çizim gibi belgelemelerinin kontrol edilmesine ağırlık verildi.

2.5. Arkadiane

1899 ve 1901 yılları arasında kazısı yapılan Liman hamamlarının *Atrium Thermarum*'nun güneyinde kalan *exedra* yapısının belgelemesi Temmuz ve Eylül aylarında yapıldı. Daha detaylı bilimsel araştırmalara veri oluşturmak üzere anıtın yüzey temizliğinden sonra 3D lazer taraması yapılarak görsel üç boyutlu bir modeli oluşturuldu (Resim: 7). Kaliteli duvar işçiliği gösteren ve yaklaşık 10m. genişliğindeki bu apsisli anıtsal çeşme Arkadiane Caddesi'nin güney *portikosunun* arka tarafında Geç Antik Dönemde inşa edilmiş bir yapıdır. Çeşme havuzunun ön cephesi mermerden korkuluk levhaları ile sınırlandırılmış, podyumu ise, İmparatorluk Dönemi yazıtlarından bilindiği üzere mermer devşirme malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. Podyum üzerinde suyun içinde akmakta olduğu *aedikulayı* çevreleyen iki sütun kaidesi hala görülebilmektedir ve apsisin ön kısmında kaba taban döşemesiyle bir *portiko* yer alır.

Portikonun cadde boyunca uzanan sütunları çeşmenin bulunduğu alanda kesintiye uğramıştır. Birbirinden yaklaşık 9m. mesafede bulunan iki kare pilaster, çeşmenin caddeden rahatça görülebilmesini sağlıyorken daha sonraki bir dönemde bu iki pilaster arasındaki açıklık bir duvar örülerek kapatılmıştır. Çeşmenin üst yapı dekorasyonunun bir parçası olarak hizmet etmiş yalnızca birkaç mimari eleman korunmuş durumdadır. Bu mimari elemanların başka bir yapıya ait olup uygun bir şekilde tasarlandıktan sonra ikinci kez bu çeşme yapısında devşirme olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. İlk analiz sonuçlarına göre, 4 farklı inşaa evresi olduğuna dair bir ön sınıflandırma yapılabilir.

2.6. Artemision, Temenos ve Territorium

Temenos ve *territorium* “Genç Bağımsız Araştırmacı Grubu (YIRG) Projesi” kapsamındadır. 2019 yılı Ephesos Artemision'unun, Bizans Dönemi su kemerlerinin inşası sırasında devşirme olarak kullanılan yapı elemanlarının büyük bir titizlikle incelendiği ilk çalışma kampanyası olmuştur (Resim: 8).

Pagan tapınağı olarak görevini tamamladıktan sonra, Artemis Tapınağı bir taş ocağı gibi kullanıldı. Mermer yapı parçalarının birçoğu devşirme yapı malzemesi olarak Bizans Dönemi su kemerleri, Ayasuluk'taki St. Jean Bazilikası ve Bizans Dönemi surlarında kullanılmıştır. Bildirilen yapılarda Arkaik ve Geç Klasik Dönem Artemis Tapınağı'nın ve *temenostaki* diğer yapılaşmaların parçaları bulunmaktadır. Ayrıca, Ayasuluk'ta ve su kemerlerinde yazıtlı bloklar ikinci kez devşirme olarak kullanılmıştır.

Şipolyen malzemenin sistematik belgelemesi sayesinde, bu yapı parçalarının bir kısmını somut binalara ait saymak ve Artemision'daki binaların rekonstrüksiyonlarını yapmak mümkündür. Amaç, tapınağın ve çevresindeki binaların hem işlevini saptamak hem de mermer mimari elemanların sökülme sürecini dönemsel olarak sınıflandırmak ve rekonstrüksiyonlarını yapmaktır. Su kemerinin korunmuş durumdaki toplam 68 ayağının 57 tanesi Temmuz ayı çalışma haftası içerisinde detaylı olarak araştırıldı. Su kemerinin ayakla-

rında devşirme malzeme olarak kullanılan mermer mimari elemanların üzerinde taşçı işaretleri mevcuttur, Bunlar blokların ikinci kez kullanımı sırasında ya taşınma ya da hesaplama işlemleri için verilmiş taşçı işaretleridir ve sistematik olarak belgelendirilmişlerdir. Artemis Tapınak alanındaki mermer bloklar üzerinde görülen benzer işaretler, blokların taşınma işlemine hazırlık olarak verilmiştir.

Bizans su kemerlerindeki yazıtlar yeniden okunabilecek ve yorumlanabilecektir. Efes Müzesi Müdürlüğü'nün vinci yardımı ile Selçuk İlçesi'nin ana meydanı üzerinde ve 7 metreye kadar yükseklikte bulunan ve buldukları konum nedeniyle daha önce belgelenemeyen, su kemerleri üzerindeki 3 yazıt kayıt altına alınabildi.

2.7. Efes Antik Kenti Sütunlarının Araştırma ve Belgelemesi

Roma Dönemi sütun üretim standartlarını ve parametrelerini tespit edebilmek amacıyla kazı buluntusu renkli sütunlar ve sütun parçaları araştırıldı. Çalışma, sütunların korunmuş yüksekliği ya da orjinal yüksekliği, çapı ve kullanılan mermerlerin cinsinin tespitini içerdi. Toplam 1310 adet sütun gövdesinin belgeleme ve kataloğu yapıldı. Kataloğu yapılan sütun gövdeleri; Arkadianne (99), Tiyatro Caddesi (62), Mermer Cadde (54), Kuretlar Caddesi ve bitişiğindeki yapılar (173), Meryem Kilisesi (49), Tiyatro *Gymnasionu* (237), Celsus Kütüphanesi'nin alt sırası (8), Liman Hamamları (17), Aşağı Agorada'ki Hadrian Kemerli (371), Yukarı Agora (177), ve Doğu *Gymnasionu*'nda (61) yer almaktadır.

Katologlamanın ön değerlendirmesi orta büyüklükteki sütun gövdelerinin yoğun kullanıldığını gösterir. Örneğin Tiyatro Caddesi'nde 3,5m. yüksekliğinde ve 45cm. çapında yeniden kullanılmış sütunlar mevcuttur. Yaklaşık 4,10m. ölçüsündeki sütunlar ise; Meryem Kilisesi ve *priytaneionun* Lesbos Adası mermeri ile kozak granitten kalp pilasterlerinde görülmektedir.

3. Buluntu Belgeleme Çalışmaları

3.1. Çukuriçi Höyük

Ephesos'un Prehistorik Dönemlerinin araştırılmasını amaçlayan Çukuriçi Höyük projesinin 2018 yılında yürütülen çalışmaları altta bildirildiği gibidir: Neolitik seramik üretim teknolojisi ve Erken Bronz Çağı (Phase ÇuHö IV) seramik üretim teknolojisi ile kap tiplerinin tanımlaması ve belgelemesi tamamlandı. Bu kapsamda 2011 ve 2014 yılları arasındaki kazı buluntuları cinslerine göre ayrılmış, araştırılmış ve incelenmiştir. *Bunların arasında* Neolitik seramikler ile Erken Bronz Çağı seramik ve küçük buluntuları yer almaktadır. Tüm Neolitik evreleri (ÇuHö XIII-VIII) kapsayan toplam 25 kasa malzeme araştırıldı. Malzemenin stratigrafik birliği ve komplekslere göre düzenlenmesi ile işe başlandı. Böylece aynı döneme tarihlenen tüm malzemeler eş zamanlı olarak incelenebildi. Özellikle üretim teknikleri ve kullanılan hammadeler üzerinde makroskopik detaylara odaklanıldı. Böylece üretim teknikleri, yüzeye uygulanmış işlemler gibi tüm detaylar makroskopik olarak belgelenebilmiştir.

2019 yılı kampanyasının odaklanılan noktası; ÇuHö X ve ÇuHö IX yerleşim evrelerinin tipolojisinin yanısıra, kapların üretim tekniklerinin belirlenerek Neolitik Dönem seramik parçalarının belgelemesinin tamamlanmasıdır. Ayrıca Neolitik Dönem ve Erken Bronz Çağı küçük buluntuları ile, Erken Tunç Çağı (ÇuHö IV. Evresi) seramiklerinin belgelemesi de tamamlandı. Neolitik Dönem taş aletlerinin belgelenmesine devam edildi. Çukuriçi Höyük'te 2007-2014 yılları arasında gerçekleştirilen toplam yedi kazı kampanyasının ardından artık yayın için hazırlıklara ağırlık verilmektedir.

3.2. Artemis Tapınağı

Artemis Tapınağı'nın 1965-1994 yıllarına ait kazılarının Korinth seramikleri (M.Ö. 8.-6. yüzyıl) geçmiş yıllarda belgelenmiş ve kataloğu hazırlanmıştı. 2019 yılında 132 adet buluntunun fotoğraflama ve katalog kontrolü gibi yayın öncesi son çalışmaları tamamlamış ve Arkaik Döneme tarihlenen boncukların fotoğrafı çekilmiştir.

Artemis Tapınağı'nın 1965-1994 yılları kazı buluntusu Geç Klasik ve Hellenistik Döneme tarihlenen 50 adet heykeli üzerine çalışılmış. Bu kapsamda fotoğraf çekimi için 50 parça kataloglanmış ve hazırlanmıştır. W. Prochaska tarafından 20 tanesinden analiz edilmek üzere numune alınmıştır.

3.3. Meter Kutsal Alanı

Bu yıl ki çalışmanın amacı Panayırdağının kuzey yamacında bulunan Meter Kutsal Alanı'nın geçmiş yıllar ve son yıllarda yürütülen kazıları ile ilgili yayının hazırlığını yapmaktır. Meter Kutsal Alanı'nın 1926 yılında Josef Keil ve Franz Miltner tarafından kazısı yapılarak açığa çıkarılmış II-IV. katlarının fotoğrafı ve detaylı belgelemesi yapıldı. Okuyabilmek amacıyla Epigraf Ch. Samitz tarafından yüzeyindeki yazıtların birer kopyası çıkarıldı. I. kat şimdi kullanılan caddenin dolgusuyla örtüldüğü için ulaşılamamaktadır.

Efes Müzesi'nde teşhirde bulunan Kybele heykelcik ve kabartmaları fotoğraflandı ve kataloğu hazırlandı. Ephesos'ta Meter Kültü'yle bağlantılı tüm anıtlar dikkate alındı. Aynı şekilde İzmir Arkeoloji Müzesi bünyesinde bulunan Meter Kabartmalarının fotoğraflaması yapıldı.

Panayırdağının kuzeydoğusunda bulunan Yarıkkaya Kutsal Alanı'nın pişmiş toprak figürinleri de çalışılmıştır. Bu kapsamda 2008-2009 yılları kazılarından 65 adet, 1998 ve 2001 yıllarındaki yüzey araştırmasından da 13 adet pişmiş toprak figürin belgelenerek; kil özellikleri, üretim teknikleri, atölye ve tipolojileri incelendi.

Hem Meter Kutsal Alanı'ndan hem de Arkaik Dönemden Erken Hellenistik Dönem yerleşimine kadar olan 56 adet sikke de incelendi. Panayırdağındaki Meter Kutsal alanında Franz Miltner tarafından 1926 yılında belgelenen kaya yazıtları yeniden incelenmiştir. Miltner tarafından belgelenmiş yazıtların dışında iki yeni yazıt daha tespit edilmiş ve bugüne kadar bilinen, yayınlanmamış Zeus Mainalos'tan söz eden yazıt detaylı ve tam olarak belgelenmiştir.

3.4. Meryem Kilisesi'nin Güneyinde Kalan Bizans Yerleşimi

Belgelenmek üzere seçilen 130 kasa seramiğin büyük bir çoğunluğunu *amphora* parçaları oluşturuyor ve *amphora* parçaları M.S. 5. yy.dan M.S. 10. yy.a kadar tarihleniyordu. Artık Ephesos'ta M.S. 7. yy.da da *amphora* (şarap *amphorası*) üretildiği ve Akdeniz ağında yer aldığı açıktır. Son derece önemli olan bulgu ise; şimdye kadar Ephesos'un M.S. 8.-10. yy.a tarihlenen *amphoralarının* neredeyse hiç bilinmiyor olmasıydı.

Metal, kemik ve camdan (bilezik ve boncuk) 112 adet buluntunun çizim ve katologlaması yapıldı. Aynı zamanda 2011 ve 2012 yılları kazı buluntuları olan metal ve cam buluntular da (86 adet) sınıflandırıldı, renk katoloğu çıkarıldı ve çizimi yapılarak belgelendi (Resim: 9).

Bu sezon içerisinde 1 No.lu alanın cam buluntularının belgelenmesi tamamlandı. Tüm kırık pencere camı parçaları ölçüldü, renklerine göre ayrıldı ve fotoğraflandı. Daha sonra yürütülecek görüntü analiziyle yapı kompleksinde kullanılan pencere sayısı bulunabilecektir.

2019 yılı kazı sezonunda da Ephesos'un Bizans Dönemi *amphoralarının* araştırılmasına devam edilerek, Meryem Kilisesi'nin güneyinde bulunan Geç Antik Dönem-Bizans yerleşiminin kazı buluntusu *amphoralarının* çizim ve katoloğu yapıldı. Yukarıda bildirilen 2016 yılı ve büyük çoğunluğu 2018 yılı kazı buluntusu olan *amphoraların* bir veri bankasına bilgileri girildi. Yaklaşık 230 adet karışık seramik kasası içerisinde *amphora* parçaları ayrılmış, ince cidarlı seramik ve pişirme kapları parçaları da seçilerek bir poşet içerisinde tasniflenmiştir. Kasalardaki seramiklerin % 50'sini *amphora* parçaları oluşturmaktaydı.

Genel olarak üzerinde çalışılan *amphoralar* M.S. 6. yy.dan M.S. 9. yy.a kadar tarihlenmektedir. Bunun dışında Hellenistik Dönem ve M.S. 12.-13. yy.a kadar tarihlenen örnekler de mevcuttur. Özellikle biri presleme tesisatı bir diğeri de kuyu olan bu iki buluntu kontekstinin malzemeleri son derece önemlidir. Buradaki *amphora* parçalarının bir kısmının üzerinde Yunan harflerinden oluşan grafiti, Hristiyanlık sembolleri, yazıt ve damga tespit edilerek belgelenmiştir.

2019 Yılı Çalışma Sonuçları

1) Ephesos'ta M.S. 7. yy.a kadar uzanan bir yerel *amphora* üretimi vardır.

2) Ephesos'un Akdeniz ülkeleri ile olan ticari ilişkisini gösteren *amphoralar*, M.S. 7. yy. ve belki de M.S. 8. yy.ın başlarında Afrika, Mısır ve Doğu Akdeniz ülkelerinden gelmiştir. Geç Antik Dönem – Bizans yerleşiminin 2015 yılı kazı buluntusu malzemelerinin arasında bu ithal *amphoralar* yoğunluktadır.

3) M.S. 8. ve 9. yy.a tarihlenen *amphoralar* da mevcuttur. Bu *amphoraların* form ve petrografik kriterlere göre doğru bir şekilde karakterize edilmesi projenin bir diğer amacıdır. Yerel ürünlerin yanı sıra formu ve kili ile Ege Bölgesi'nden de örnekler mevcuttur.

Amphoraların dışındaki buluntu gurubundan; ince cidarlı seramikler M.S. 6. ve 7. yy.dan, sırlı seramikler ise M.S. 7.-10. yy.dandır.

Bir doktora tezi kapsamında Meryem Kilisesi'nin güneyindeki Geç Antik-Ortaçağ yerleşiminin 1 No.lu konutunun kap ve pencere camları araştırılmış ve belgelemesi yapılmıştır. Bu belgeleme buluntuların kullanım fonksiyonu, üretim teknikleri, tipolojinin belirlenmesini ve sosyo ekonomik yönünün araştırılmasını kapsamıştır.

3.5. Yüzey Araştırması Seramik Buluntuları

Buluntu malzemeleri incelenen 2014 ve 2015 yılı araştırma alanları; Bülbül Dağı'nın güney eteğinde, Ephesos Antik Kenti'nin güneydoğusunda ve antik Marnas Nehri'nin alüvyon dolgusu altında kalan 49 adet alandır. Ephesos Suburban Survey (ESuS) olarak adlandırılan proje doğu ve kuzey yönünde genişletilmiş olsa da Ephesos kent merkezinin 2km. yarı çapı içerisinde kalmaktadır.

Nicel analiz sonuçlarına göre yüzey araştırması yapılan alanlar buluntu grubu ve buluntu sayıları ile birbirinden farklılık gösterir. Ticari *amphora* parçaları sur duvarları çerçevesinde yoğun bir şekilde bulunurken, sur duvarlarından uzaklaştıkça *amphora* parçalarının sayısı azalmaktadır. Ephesos civarında sur dışında kalan bölgenin güneydoğusunda homojen olmayan ,halo' tespit edilebileceği de açıktır. Buluntu miktarları 1km.den daha kısa bir mesafede sürekli olarak çok düşüktür. Bununla birlikte araştırılan bölgenin doğu sınırında buluntu sayısı önemli ölçüde artmıştır ve bu alanda tuğla parçaları seramik parçalarından daha yoğundur. Bu yoğunluk alanda yapılaşmanın olduğunu işaret eder. Buluntu yoğunluğu survey alanının kuzeyinde daha fazladır. Yukarı Şehir Geç Antik-Erken Bizans Dönemine değil de daha çok Erken ve Yüksek İmparatorluk Dönemine tarihlenen zengin buluntularıyla diğer alanlardan farklılık gösterir. Elbetteki bu sonuçların daha fazla inceleme yapılarak desteklenmesi gerekmektedir. 2019 yılı çalışması sırasında 2014 ve 2015 yılı çalışma sonuçlarının karşılaştırılmasından faydalanılmıştır. Böylece ticari *amphoralar*, günlük kullanım ve pişirme kaplarının oranları kapsamlı bir şekilde hesaplanabilmektedir.

3.5. İsa Bey Camii

1375 yılında Aydınoğulları Beyliği hakimiyetinde yaptırılan İsa Bey Camisi, Ayasuluk'un Beylikler Döneminin en önemli anıtlarından biridir. Caminin bulunduğu alanda cami olarak kullanımı öncesindeki yapılaşmayı tespit etmek amacıyla 2002 yılında caminin iç kısmında sondaj yapıldı. Bu kazılar sırasında (IBC 2002 S1) çok sayıda sırlı ve sırsız seramik (Resim: 10), cam kaplar, metal objeler, kemik, deniz kabukları ve tuğla parçaları da ortaya çıkarıldı. 2018 yılında bu buluntu gurubundan seramik ve küçük buluntuların belgelenmesi ve sınıflandırılması tamamlanabildi. Seramikler Hellenistik, Roma, Erken ve Orta Bizans kaplarını içerirken ağırlık Beylikler Dönemine aittir. 1375 yılında Valensiya *lüster tekniğinde* üretilmiş seramiklerin yanı sıra 14. yy.da ortaya çıkan ve Suriye veya Mısır'dan mavi beyaz teknikte frit seramikler belirgin bir şekilde eksiktir.

Seramik malzemelerin genel sınıflandırılması, kronolojik gelişimi, yanı sıra Beyliler Dönemi seramiklerinin kesin tarihlendirilmesi hakkında bilgiler elde etmek projenin genel ama-

cıdır. Bu aynı zamanda türk yerleşimi Ayasuluk kentine yönelik daha ileri araştırmalar için de bir temel oluşturmaktadır. Bu durum yerel bilezik üretiminin kanıtlandığı cam buluntular için de geçerlidir. Kemik objeler ve az sayıdaki metalden küçük buluntular da ilgi çekicidir. Caminin inşaatının bitirildiği tarihi bildiren yazıtı aynı zamanda caminin temelinden ele geçirilen buluntular için de bir *terminus ante quem* oluşturur.

3.6. Artemis Tapınak Alanında Bulunan Odeion

Odeionun 2009-2011 yılları arasında yürütülen kazılarında ele geçmiş ve yapının Türk Dönemi yerleşim evresine ait, Ortaçağa tarihlenen seramik, cam, metal ve küçük buluntularının belgelenmesine devam edilmiştir. 2010 yılı 4 ve 5 No.lu sondajları ile 2011 yılının 2 ve 4 No.lu sondajlarının buluntularının belgelemesi tamamlanmış ve söz konusu buluntuların M.S. 7. ve 15. yy. arasına tarihlendiği belirlenmiştir.

3.7. Epigrafi

2018 kazı sezonunda toplam 24 adet taş yazıt ve 3 adette yazıtlı küçük buluntu incelenmiştir. Clivus Sacer kazı alanından gelen güneş saati *üzerindeki yazıt* M.S. 92/93 yıllarına tarihlenir. İmparatorluk Dönemi başışçı listelerini taşıyan yazıt parçaları da incelenenler arasındadır. 2016 yılında tespit edilen ancak çalışması yürütülemeyen yukarı *agoranın* kuzey doğusunda bulunan yapıda, çok sayıda graffiti ve devşirme olarak kullanılmış bir parça üzerinde de İmparator Domitian tarafından kutsanan ve ismi okunamadığı için bilemediğimiz bir şehirden bahsedilen yazıt belgelenmiştir. Güney *stoanın* mimari bir bloğunda Petrus ve Paulus isminin yer aldığı hristiyanlık dönemi grafitisi yer alır.

2019 yılında Efes Müzesi Müdürlüğü tarafından Arvalya Mevkii'nde bir kaçak kazı sonucu tespit edilen ve kazısı yapılan lahitin yazıtı da incelenmiştir. Sandukasının ön yüzünde 2 adet Roma İmparatorluk Dönemine ait mezar yazıtı taşıyan lahitin yazıtında; Kendisi Artemis *Neopoios*'larından biri olan lahit sahibin ismi Hippolytos ve bu mezarın bakımının *Neopoioi* Derneği tarafından üstlenildiği anlatılmaktadır.

Domitian depoda 26 tane "*Neopoioi*" isminde yazıt parçası kaydedilmiştir. Artemis Kutsal Alanı'nın yönetim tarihi ve ekonomik gücü ile ilgili bilgiler aktaran birçok yazıt üzerine de çalışılmıştır. "Geç Antik Dönem Ephesos'unda Yazı Kültürü ve Ekonomik Yaşam" konulu bu proje Alman Araştırma Vakfı tarafından desteklenmektedir. Efes Kazısı'nın 2011-2015 yılları kazı buluntusu olan ve iki farklı kazı alanından gelen *ostraka* ve kazıma yazıtlı seramik parçalarının araştırılması ve yayınlanması amaçlanmaktadır. İncelenen eserlerin buluntu yerleri biri Serapis Tapınağı olarak adlandırılan yapı diğeri de Geç Antik Dönem-Ortaçağ yerleşimidir. İncelenmekte olan seramik parçaları üzerinde günümüze ulaşan kazıma yazıtların büyük çoğunluğu, fatura ve makpuzların içeriklerinin tanımlanmasını ifade eden ekonomik ve ticari faaliyetlere yönelik bilgiler aktarmaktadır.

3.8. Nüvizmatik

Bilimsel Araştırmaları Destekleme Fonu projesi olan „Anadolu ve Sikkenin Doğuşu,, adlı proje kapsamında Artemis Tapınak Alanı'nın 1980 ve 1994 yıllarında yapılan kazılarında gelen 12 adet elektron sikkenin bilimsel inceleme ve değerlendirilmesi ile birlikte taşınabilir XRF cihazı yardımıyla sikkelerin yerinde ve hasarsız bir şekilde metal analizi de yapılabilmektedir.

Verulanus Galerisi'nin 2016 ve 2018 yılı kazı buluntusu sikkelerinden 2000'den fazlasının üzerinde basım yeri, tipi ve tarihi gibi ana verilerinin tanımlandığı nüvizmatik inceleme çalışması yürütülmüştür. Yanısıra Bizans Sarayı olarak adlandırılan yapının 2005 yılından 2009 yıllarına kadar yapılmış kazılarında gelen 495 adet sikkenin tüm nüvizmatik verileri tanımlanarak belgelenmiş ve ayrıca Artemis Tapınak Alanı'nda bulunan ve tribün olarak adlandırılan *odeion* yapısının 2009'dan 2011 yılına kadar devam eden kazı buluntusu sikkeleri de çalışılmıştır.

Artemis Kutsal Alanı'nın kazı çalışmaları sırasında açığa çıkarılmış 108 adet Arkaik Döneme tarihlenen elektron sikke mevcuttur (Resim: 11). Başka hiçbir kazıda tarilenebilir stratigrafik kontekslerle karşılaştırılabilecek çok sayıda elektron sikke bulunmamıştır. Ephesos Artemis Kutsal Alanı bu nedenle, Akdeniz dünyasında bu en erken sikkelerin kronolojisi ve işlevi hakkında bilimsel tartışmalarda merkezi bir rol oynamaktadır. Artık Artemis Kutsal Alanı'nın İngiliz ve Avusturya kazılarında çıkan tüm elektron sikkeleri ilk kez buluntu bağlamında tartışılmaktadır.

3.9. Arkeozooloji

Tiyatronun üst kısmındaki villa yapısının kazısından gelen ve çoğunluğunu deniz kabukluları (özellikle istiridye) ve salyangozun oluşturduğu toplam 1199 adet hayvan kemiği incelenmiştir. Bunun yanında memelilerden koyun, keçi ve domuz büyük yer tutmakta, sığır gibi büyükbaş hayvanlar ise az olarak tespit edilebilmiştir. Ayrıca burada ördek, tavuk ve kaz kemiklerine de rastlanmıştır. Tüm bu buluntu çeşitliliği konut sahibinin yüksek bir hayat standartına sahip olduğunu gösterir.

Yamaç Ev 2'nin SE208 No.lu çukuru, oturma birimi 5'in 25 No.lu odası, oturma birimi 6'nın 32c No.lu odası ve oturma birimi 3'ün 17 No.lu odalarının hayvan kemiği buluntuları çalışılmıştır. Hayvan türlerinin çeşitliliğini şimdiye kadar bilinen bulgular doğrular. Çok sayıda kalp midyesi ve ev hayvanları kalıntısı tespit edildi. Diğer yaygın deniz kabukluları ise, istiridye ve kara kabuk midyeleridir. Yanısıra salyangoz, kum salyangozu, mor salyangoz, tarak midyesi ve venüs midyesi az da olsa görülmektedir. Evcil hayvanlar grubunda yaygın olarak domuz, sığır ve küçük baş kemirgen hayvanlar yer alır. Tespitler arasında bir at dişi de mevcuttur. Yabani hayvanlar içerisinde de tavşan ve geyik bulunur. Kanatlı hayvanlarda da bıldırcın ve tavuk baskındır. Balıklarda da sazan ve ciprinid olarak adlandırılan tatlı su balıkları tespit edilenlerdir. Deniz balıkları arasında ise, levrek, kefal, kıvrıkdaklı balık yer alır. Deniz kabuklularından çok sayıda metrik veriye ulaşılmıştır ve bu bağlamda Ephesos deniz kabuğu faunasını karşılaştırmak için önemli bir yerdir.

Çukuriçi Höyük projesi kapsamında doktora tezi konusu olarak Erken Bronz Çağı arkeozoolojik malzemesi araştırılmaktadır. Bu sezon sürdürülen çalışma sırasında Erken Bronz Çağı malzemelerinin belgelemesi tamamlanmış ve Geç Kalkolitik Çağ malzemelerinin bir kısmı da kayıt altına alınmıştır. Toplamda 7.821 parça olan kemik ve deniz kabuğundan 7.478 adedi belgelenmiş ve toplam ağırlığı 27.5kg.dır.

3.10. Arkeobotanik

Bu kapsamda 3800 den fazla bitki kalıntısı bulunan Bizans yerleşiminin buluntularının incelenmesine ağırlık verilmiştir. Hem kömürleşmiş hem de nemli kalıntılar işlendi. İncir, zeytin, üzüm, arpa ve buğday gibi bitkilerin yanısıra çok sayıda yabani bitkide tespit edilip belgelenenler arasındadır. Bu çalışma genel bitki örtüsü hakkında bilgi verdiği gibi aynı zamanda Fphesos'un Geç Antik-Bizans Dönemi bitki örtüsünün rekonstrüksiyonunun yapılmasını da sağlayacaktır.

3.11. Antropoloji

Efes Müzesi Müdürlüğü tarafından 2018 yılında River Düğün Salonu yakınında bulunan Atatürk Mahallesi Arvalya Mevkii'nde kurtarma kazıları gerçekleştirilmiştir. Kazılarda bir lahit açığa çıkarılmış ve kabaca Geç Antik Döneme tarihlendirilmiştir. Kurtarma kazısında insan kalıntılara ek olarak seramik, cam ve metal objeler bulunmuştur.

Lahitten karışmış olarak çıkarılan kalıntılardan minimum birey sayısının 10 olduğu hesaplanmıştır. Yetişkin olmayan bireylerin metrik veriler sayesinde yaşının belirlenebilmesi temel bir demografik profilin oluşturulabilmesini sağlamıştır. Buna göre bireylerin dağılımı 2 cenin/yenidoğan, 3 adet 0-3 yaş aralığı, 1 adet 15-18 yaş aralığı ve 4 adet yetişkin şeklindedir. Cinsiyet tayini yetişkin ve genç bireylerin leğen kemiğinin morfolojik özelliklerine bağlı olarak yapılmıştır ve şu şekildedir: 2 kadın, 2 erkek ve kadın olabileceği düşünülen 1 birey. İskelet parçalarında gözlenen patolojik değişimler, yetişkin bireylerin yaşa bağlı tipik dejeneratif değişimlere uğradığını, ancak yetişkin olmayan bireylerin spesifik olmayan enfeksiyon izleri ve kötü beslenmeden kaynaklanan olası metabolizma bozukluklarına sahip olduğunu göstermektedir. Lahit olasılıkla en az iki dönem kullanılmıştır. Radyokarbon tarihlendirmesi lahidin kullanımının farklı evrelerine ışık tutacaktır.

3.12. Mermer Analizleri

Kazının odaklanılan bir diğer noktası da gelenekselleşen malzeme analizidir. Domitian Tapınağı ve Devlet Agorası örneğinde, Efes mermerlerinin kökeninin araştırılması kapsamında, mermer analizlerine devam edilmiş ve kullanılan yeni analitik metodlar şehrin mermer ocaklarının ayrımını mümkün kılmıştır. Ephesos 1 olarak tanımlanan taş ocağı M.S. 1. ve 2. yy.daki inşaat programında yoğun olarak kullanılmıştır. Yukarı agora mermer yapısı ile daha homojendir. İlk olarak İmparator Hadrian Döneminde *Serapeion*, liman hamamları ve Hadrian Tapınağı gibi anıtların inşaa programında *Prokennesos* Adası'ndan getirilen be-

yaz mermer kullanılmıştır. Diğer yandan da Ephesos mermerleri özellikle lahit yapımında kullanılmak üzere, Roma'ya oldukça yoğun bir şekilde ihraç edilmektedir.

Ephesos Antik Kenti'nde kullanılan mermerlerin kökeninin araştırılması çalışması- na 2019 yılı kazı sezonunda da devam edilmiş ve ayrıca Leoben Montan Üniversitesi'nde incelenilmek ve analizi yapılmak üzere numuneler alınmıştır. ICP-MS tekniği kullanılarak numuneler üzerinde izotop ve mermer yüzeyindeki izler araştırılmaktadır. Tiyatro mimarisine ait 65 adet ve su kemerlerine ait 28 adet örnek incelenmiştir. Bu ilk inceleme sonucu; su kemerlerinde ve Meryem Kilisesi'nin girişlerinde kullanılan mermerlerin Ephesos üretimi olduklarını, Meryem Kilisesi'nin vaftizhane bölümündeki ve Flavius Damianus'un Mezarı'nın yapımında kullanılan mermerlerin ise Prokenesos Adası'ndan ithal edilmiş olduklarını gösterdi.

Biri Yukarı Agora'da diğeri de Arkadianne Caddesi'nde olmak üzere iki çeşmeden örnek alınmış ancak henüz incelemesi yapılamamıştır. Örnek alınan bir diğer grupta, antik kentteki Korinth düzenli sütun başlıklarıdır. Roma İmparatorluk Döneminde özellikle de İmparator Severus zamanında Leptis Magna, Perge ve Aşkelon'da kullanılan sütun başlıkları Lesbos Adası'ndandır. Ephesos'taki Korinth düzenli sütun başlıklarının da da diğer kentlerdeki gibi benzer şekilde Lesbos Adası mermerinin kullanılıp kullanılmadığını tespit edebilmek amaçlanmıştır.

3.13. Ephesos Duvar Resimlerinde Cinnabar Kökeninin Araştırılması

2019 yılında çalışma programına alınan bu yeni araştırma projesinin amacı, duvar resimlerinde kullanılan cinnabarın minerolojik, petrografik, kimyasal ve jeokimyasal analizler yoluyla kökenini belirlemektir. Buradan antik dünya hammadde ticareti ve aynı zamanda teknolojik süreçler hakkında kapsamlı bilgiler elde edilmesi beklenebilir. Civa sülfür açısından zengin cinnabar pigmentinin tanımlanabilmesi için taşınabilir XRF cihazı kullanıldı. Söz konusu analizlerin yapımında Yamaç Ev 2'nin *in-situ* durumundaki freskleri ile depolarda bulunan parçalar arasından seçim yapılmıştır.

4. Prospeksiyon ve Jeofiziksel Yeraltı Araştırmaları

2019 Southampton Üniversitesinden bir ölçüm ekibi Ephesos'ta arazi çalışması yürütmüştür. Araştırmanın hedefi, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) tarafından desteklenen Roman Mediterranean Ports (Roma Akdenizi Limanları) projesinin bir parçası olarak, Efes'in iç limanının doğusundaki alanında jeofizik araştırması yapılmasıdır. Ek olarak Roma kenti agorasında küçük bir alanda, Roma agorası ve daha erken tarihli olası yapılar ile ilişkili arkeolojik katmanların yapısını haritalama amacıyla alanda çalışma yapan Avusturya ekibinin desteğiyle ölçümü yapılmıştır.

Araştırma kapsamında flaxgate gradyometresi kullanılarak manyetik alan ve yer radarı (groundpenetrating radar - GPR) ölçümü yapılmıştır. Ana ölçüm alanı önemli bir noktada yer

almaktadır: limanın doğu sınırında, kuzey liman kapısının olası kalıntıları yakınlarında, savunma duvarları ve kulenin uzantısı olan kalıntılara bitişik konumdadır, kuzeyinde büyük bir yapı, doğusunda ise *gymnasium* kalıntıları bulunmaktadır. Agoradaki çalışma alanı, alanın güneydoğu çeyreğinde yoğunlaşmıştır.

5. Restorasyon

Domitian Çeşmesi'nin analiz ve değerlendirme sonuçları, anıtın statik açıdan stabil olduğunu göstermiştir. Anıttaki ana problem, beton yüzeylerinde bağlayıcı olarak kullanılmış demir donatılarının korozyonlanması ve bu korozyonlanma nedeniyle beton yüzeyinde oluşan patlamalardır. Beton yüzeyindeki metal donatıların daha fazla korozyonlanmasının önüne geçilebilmesi için bir çözüm üretilmesi gerekiyordu. Bu nedenle daha önceki restorasyonu sırasında kullanılmış tüm sentetik reçineler ve bağlantı elemanı konumundaki korozyonlu metaller alınarak yerlerine fiberglas çubuklar yerleştirilmiştir. Beton elemanların yüzey temizliğinin yapılmasından sonra, beton yapıların korunmasında kullanılan statik içerikli özel bir onarım harcı yüzeye bir tabaka halinde uygulandı. Bu harç tabakası aynı zamanda beton yüzeyindeki metal donatılar için koruyucu ve stabilize edici bir örtü oluşturur.

Duvarları da sağlamlaştırılan çeşmenin çalışmaları, kazı sezonuna planlanandan geç başlanmış olması nedeniyle bitirilememiştir. Bu nedenle de, mermer korkuluk plakalarının yüzey temizliği 2019 yılında yapılabilecektir (Resim: 12).

Domitian Çeşmesi'ndeki bu çalışma 1960/1970'li yıllarda Ephesos'da yapılan mimari kolajların acilen bakım, onarım ve sağlamlaştırmaya ihtiyaçları olduklarını gösterdi. Statik açıdan tehlike teşkil etmeseler de, beton ve demir gibi bağlayıcı malzemelerinde korozyonlanma, aşınma ve dağılma sorunları mevcuttur. Önümüzdeki kazı sezonlarında da bu hasar durum tespiti ve korunmuşluk durumu analizlerine ve restorasyon çalışmalarına devam edilecektir.

Ayrıca Yamaç Ev 2'nin mozaik tabanlarının bakım ve sağlamlaştırması; mermer salonun duvar kaplama plakalarının birleştirilmesine devam edilmiştir. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2019 yılında da Yamaç Ev 2'nin duvar resimlerinin konservasyonu Efes Vakfı'nın sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü işbirliği ile duvar resimlerinin konservasyonu yapılmıştır (Resim: 13).

Meryem Kilisesi vaftizhanesinin sağlamlaştırma ve bakımını içeren yeni bir restorasyon projesine başlanmıştır (Resim: 14). Projeye vaftizhanenin genel yüzey temizliğinin yapılması, iç cephe mermer mimari bloklarının kararmış yüzeylerinin temizlenmesi, duvarlarının sağlamlaştırılması ve vaftizhane zemininin ziyaretçiler için uygun bir şekilde düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Yedi Uyuyanlar Anıtı'na bir rapor hazırlamak üzere pek çok kez gidilmiş ve mevcut hasar ve korunmuşluk durumu ile uygulama için olası değişkenlerin (restorasyon ve konservasyon

önlemlerinin belirlenmesi ve tanımı, uygulama süreci gibi) ilk değerlendirmesi yapılmıştır. Lazer tarama ile alınmış mevcut plan ve kesit çizimleri yapının özgün planının anlaşılmasında kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca bilgi toplama ve araştırma çalışmasına başlandı (rapor, makale, yayın, çalışma fotoğrafları vb.).

6. Yaz okulu

2018 ve 2019 yıllarında Mustafa Kemal Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencileri başkanlığımız tarafından organize edilen yaz okuluna katılmışlardır (Resim: 15). Bir haftalık çalışmalar kapsamında, Efes kazı evinde bilgilendirici seminerler verilmiş, antik kente inceleme gezisi düzenlenmiş ve Efes Müzesi ziyaret edilmiştir. Bununla birlikte Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı kazı, kale ve kentteki diğer Türk Dönemi yapıları yerinde ziyaret edilmiş ve bilgilendirme çalışması yapılmıştır.

Süleyman Demirel Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerine Ephesos'un Roma ve Geç Roma seramikleri üzerine bir eğitim verilmiştir. Bu eğitim kapsamında; öğrencilere seramiklerin kullanımına göre ayrılması, istatistiklerinin yapımı ve Ephesos Antik Kenti'nde bulunan *terra sigillata* grubu gibi özel seramiklere ağırlık verilerek çizimi ve bu seramik gurubunun özellikleri öğretilmiştir. Eğitim sonunda öğrenciler seramikleri tipolojik olarak ayırabilecek, istatistikini ve çizimini yapabilecek bir seviyeye gelmişlerdir.

Neolitik Dönem yerleşimleri Çatalhöyük ve Ekşi Höyük kazı ekipleri ile birlikte Aşağı Kaystros Vadisi'nin tarih öncesinden tarihsel sürece dönüşümü konulu bir organizasyon 12.-15.07.2019 tarih aralığında kazı evinde düzenlendi. Düzenlenen bu organizasyonda Ephesos ve çevresinin en eski yerleşim faaliyetlerine ve dolayısıyla Çukuriçi Höyüğü'nün tarih öncesi yerleşim evrelerine odaklanılmıştır. Bu yılki etkinliğin amacı katılımcı öğrencilere güncel tartışmalar ve Neolitikleşme süreci hakkında bilgiler vermektir. Aynı zamanda etkinlik malzemenin uzmanlar tarafından doğrudan incelenmesi ve elde edilen sonuçların değerlendirilerek tartışılmasını kapsamıştır. En erken elektron sikkeler ve sikke basımının ortaya çıkışı üzerine tartışma da yürütülmüştür.

Resim 1: Ephesos: hava fotoğrafı (© ÖAW/ÖAI).

Resim 2: Meryem Kilisesi'nin güneyinde kalan Bizans yerleşimi (© ÖAW/ÖAI).

Resim 3: Kuretler Caddesi'nin yukarı kısmı ve Domitian Meydanı (© ÖAW/ÖAI).

Resim 4: Ticaret Agorası'nın Arkaik Nekropolü (© ÖAW/ÖAI).

Resim 5: Clivus Sacer (© ÖAW/ÖAI).

Resim 6: Clivus Sacer: güneş saati (© ÖAW/ÖAI).

Resim 7: Arkadiane: *exedra* yapısı (© ÖAW/ÖAI).

Resim 8: Artemis Kutsal Alanı: "Temenos ve Territorium" Projesi (© ÖAW/ÖAI).

Resim 9: Meryem Kilisesi'nin güneyinde kalan Bizans yerleşimi: Buluntu grubu (© ÖAW/ÖAI).

Resim 10: İsa Bey Camii (IBC 2002 S1): seramik buluntular (© ÖAW/ÖAI).

Resim 11: Artemis Kutsal Alanı: Arkaik Döneme tarihlenen elektron sikke (© ÖAW/ÖAI).

Resim 12: Restorasyon: Domitian Çeşmesi (© ÖAW/ÖAI).

Resim 13: Yamaç Ev 2'nin duvar resimlerinin konservasyonu (© ÖAW/ÖAI).

Resim 14: Restorasyon: Meryem Kilisesi vaftizhanesi (© ÖAW/ÖAI).

Resim 15: Avusturya kazı evi: Yaz okulu (© ÖAW/ÖAI).